

Tabiiy Fanlar Integratsiyasi Asosida O'quvchilarda Tadqiqotchilik Ko'nikmalarini Rivojlantirish

M.T. Umaraliyeva [orcid: 0009-0001-0047-5167](https://orcid.org/0009-0001-0047-5167)
e-mail: umaraliyeva.m@mail.ru

Toshkent farmatsevtika instituti akademik litseyi, Toshkent, O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya. Maqolada tabiiy fanlar (fizika, kimyo, biologiya, geografiya, astronomiya) integratsiyasi orqali o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Zamonaviy ta'lim muhitida mazkur yondashuvning zarurligi asoslangan. Integrativ ta'limning tabiiy-ilmiy dunyoqarashni shakllantirish va tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishdagi afzalliklari yoritilgan. Integrativ I oyihalarning amaliy namunalari va ularni amalga oshirishdagi yondashuvlar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: integratsiya, tabiiy fanlar, tadqiqotchilik ko'nikmalari, loyiha faoliyati, ilmiy dunyoqarash, STEAM ta'limi.

Аннотация. В статье рассматриваются возможности развития исследовательских навыков у учащихся посредством интеграции естественных наук (физики, химии, биологии, географии, астрономии). Обоснована необходимость такого подхода в современной образовательной среде. Подчеркиваются преимущества интегративного образования в формировании естественнонаучного мировоззрения и развитии исследовательских навыков. Представлены практические примеры интеграционных проектов и подходы к их реализации.

Ключевые слова: интеграция, естественные науки, исследовательские навыки, проектная деятельность, научное мировоззрение, STEAM-образование.

Abstract. The article considers the possibilities of developing research skills in students through the integration of natural sciences (physics, chemistry, biology, geography, astronomy). The necessity of this approach in the modern educational environment is justified. The advantages of integrative education in the formation of a natural-scientific worldview and the development of research skills are highlighted. Practical examples of integrative projects and approaches to their implementation are presented.

Keywords: integration, natural sciences, research skills, project activities, scientific worldview, STEAM education.

Kirish

Bugungi dunyo o'rta ta'lim muassasalari bitiruvchilariga nafaqat fundamental bilimlar, balki amaliy muammolarni hal etish, ma'lumotlarni tahlil qilish, tanqidiy fikrlash va tadqiqotlarni o'tkazish ko'nikmalariga ham ega bo'lishni talab etadi. Shu munosabat bilan o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish ta'limning muhim vazifalaridan biriga aylanadi. Fizika, kimyo, biologiya, geografiya, astronomiya kabi tabiiy fanlarni integratsiyalash ushbu ko'nikmalarni shakllantirishga samarali yondashuv hisoblanadi. Chunki mazkur yondashuv o'quvchilarga ilmiy bilimlarning turli sohalari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ko'rish, dunyoning yaxlitligini anglash va muammolarni hal qilishda fanlararo yondashuvni qo'llashni o'rgatadi. Global muammolar (iqlim o'zgarishi, energiya ta'minoti, oziq-ovqat xavfsizligi, sog'liqni saqlash) ni yechish uchun ilmiy bilimlarga asoslangan innovatsion yechimlar talab etiladi. Shu sababli, o'quvchilarni tabiiy fanlar bo'yicha chuqur bilimlar bilan qurollantirish, ularda ilmiy metodni qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Tabiiy fanlar integratsiyasi va tadqiqotchilikka asoslangan ta'lim ushbu maqsadlarga erishishning eng samarali

yo‘llaridan biridir.

Mavzuning dolzarbligi

Tabiiy fanlar integratsiyasining tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun dolzarbligi quyidagi omillar bilan belgilanadi:

- Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarning fanlararo integratsiyaga asoslanganligi: Ko‘p zamonaviy ilmiy muammolar yechimi turli bilim sohaslarining kompleks yondashuvni talab etadi.
- Tabiiy-ilmiy dunyoqarashni shakllantirish zarurati: integrativ ta‘lim o‘quvchilarga dunyoni tartibsiz dalil va hodisalar to‘plami sifatida emas, balki, tabiat qonunlari bilan bog‘liq yagona tizim sifatida ko‘rish va anglashga yordam beradi.
- Tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish zarurati: gipotezalarni shakllantirish, tadqiqotni rejalashtirish, ma‘lumotlarni to‘plash va tahlil qilish, xulosalar chiqarish har qanday fan sohasidagi muvaffaqiyatli tadqiqotchilik faoliyati uchun zarur bo‘lgan asosiy ko‘nikmalardir.
- STEAM ta‘limi tamoyillariga muvofiqligi: tabiiy fanlar integratsiyasi STEAM ta‘limining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, u o‘quvchilarda muhandislik tafakkur, kreativlikni rivojlantirishga va yangi texnologiyalarni yaratish uchun ilmiy bilimlarni qo‘llashga qaratilgan.

Integrativ ta‘lim – bu o‘quv materialini chuqur va keng tushunish va o‘quvchilarda tabiiy-ilmiy dunyoqarashini rivojlantirish maqsadida ta‘lim tizimining turli elementlari (o‘quv fanlari, mavzular, tushunchalar, faoliyat turlari) ni yagona tizimga birlashtirish jarayoni.

Tabiiy fanlar kontekstida integratsiya turli darajalarda amalga oshirilishi mumkin:

- fan doirasidagi integratsiya: bir o‘quv fani doirasida mavzular va tushunchalar integratsiyasi (masalan, biologiyada “nafas olish” va “qon aylanish” bo‘limlari integratsiyasi).
- fanlararo integratsiya: umumiy mavzu yoki muammo yuzasidan turli o‘quv fanlari integratsiyasi (masalan, fizika, kimyo, biologiya va geografiyada "suv" mavzusini o‘rganish).
- transdissiplinar integratsiya – bu nafaqat fanlararo hamkorlik, balki fan doirasidan chiquvchi, turli fanlarning chegaralarini yo‘qqa chiqargan holda, fandan tashqari bilim, tajriba va amaliyotlarni ham o‘z ichiga olgan xolistik (yaxlit) yondashuvdir. Uning asosiy maqsadi murakkab muammolarni chuqurroq tushunish va ularga keng qamrovli, innovatsion yechimlar topishdan iborat.

Tabiiy fanlar integratsiyasi orqali o‘quvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish loyiha faoliyati orqali samarali amalga oshiriladi. Tabiiy fanlar uyg‘unligida integrativ loyihalarni amalga oshirish maqsadga muvofiq.

Integrativ loyiha – turli fan, soha yoki yondashuvlarni birlashtirgan va muayyan muammoni hal etish yoki ma‘lum maqsadga erishish uchun mo‘ljallangan loyiha. Mazkur loyihalar, odatda, kompleks va ko‘p qirrali bo‘lib, ijodiy fikrlash, kolloboratsiya va turli xil bilimlar sintezini talab etadi.

Integrativ loyiha nafaqat turli fanlarning kombinatsiyasi, balki ularni umumiy yondashuvga asoslangan birlashtirish, o‘rganishni faollashtirish vositasi, fanlararo aloqalarni sifat jihatidan yangi darajada amalga oshirish shaklidir. Integratsiyalashgan loyihalar atrofimizdagi dunyoda sodir bo‘layotgan jarayonlarning yaxlitligini ko‘rsatadi, hamda turli fanlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni ko‘rish va meta-ko‘nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi.

Tahlil va natijalar

Integrativ loyihalarning xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- serqirralik: bir nechta fan yoki sohalarni qamrab oladi (masalan, biologiya va muhandislik, san'at va texnologiya).
- daxldorlik: real hayotiy muammolarni hal etish yoki amaliy maqsadlarga yo‘naltirilgan.
- faol o‘rganish: o‘quvchilar o‘z bilimlarini faol qo‘llashlari va yangi bilimlarni yaratishlari kerak.
- kolloboratsiya: hamkorlik, bunda har bir ishtirokchi o‘z hissasini qo‘shadi.

- kreativlik va innovatsiya: yangi g'oya va yechimlarni ishlab chiqishga turtki beradi. Integrativ loyihalarning afzalliklari haqida to'xtalamiz.
- o'quvchilar mavzuni chuqur va kengroq tushunadilar, chunki muammoni turli nuqtai nazardan o'rganadilar.

- o'quvchilarda muammolarni hal etish, tanqidiy fikrlash, hamkorlik va kommunikatsiya kabi amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi.

- loyihalar real hayotiy muammolarga qaratilganligi sababli, ishtirokchilarda motivatsiya va qiziqish ortadi.

Ta'lim sohasida integrativ loyiha turlari:

- fan, texnologiya, muhandislik va matematika (STEM) loyihalari.

- san'atni integratsiya qilgan loyihalar (STEAM).

- muammoga asoslangan ta'lim (Problem-Based Learning).

- loyihaga asoslangan ta'lim (Project-Based Learning).

Quyida integrativ loyihalarga namunalar keltirilgan:

- "Mahalliy suv havzasidagi suv sifatini tadqiq etish": Ushbu loyiha suvning kimyoviy tahlili (pH, qattiqlik, nitratlar va fosfatlar miqdorini aniqlash), biologik tadqiqot (suvo'tlari va umurtqasiz hayvonlarning turlarini o'rganish), fizik o'lchovlar (suv harorati, shaffoflik) o'tkazishni o'z ichiga olishi mumkin.

- "Quyosh kollektorining modelini yaratish": Ushbu loyiha fizik (issiqlik uzatish, optika), kimyoviy (kollektor yasash uchun materiallar) va biologik (isitish uchun kollektordan foydalanish) bilimlarini qo'llashni talab etadi.

- "Havo ifloslanishining o'simliklar rivojlanishiga ta'sirini tadqiq etish": Ushbu loyiha havo ifloslanishini monitoring qilish, o'simliklar anatomiyasi va fiziologiyasini o'rganish, shuningdek, ma'lumotlarning statistik tahlilini o'tkazishni o'z ichiga oladi.

- "Avtomatik sug'orish tizimini ishlab chiqish": Ushbu loyiha fizika (elektr texnikasi, mexanika), biologiya (o'simliklarning suvga bo'lgan ehtiyojlari), informatika (kontrollerni dasturlash) va injenerlik (sug'orish tizimini qurish) sohalarini bo'yicha bilimlarini qo'llashni talab etadi.

Tabiiy fanlarni o'qitishga integrativ yondashuvni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun quyidagilar zarur:

- Puxta rejalashtirish: turli o'quv fanlari va faoliyat turlarini integratsiyalashni ta'minlaydigan o'quv dasturlari va loyihalarini ishlab chiqish.

- Fanlararo hamkorlik: integrativ loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirish uchun fizika, kimyo, biologiya, geografiya va boshqa fan o'qituvchilarining hamkorlikdagi ishini tashkil etish.

- O'qitishning faol usullaridan foydalanish: o'quvchilarning bilishga bo'lgan qiziqishini rag'batlantiradigan va ularning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantiradigan muammoli ta'lim, loyiha faoliyati, tadqiqotlar, bahslar, rolli o'yinlar va boshqa faol usullarni qo'llash.

- Tadqiqot muhitini tashkil etish: o'quvchilarning o'z tadqiqotlarini o'tkazishlari uchun sharoit yaratish, zarur resurslar (laboratoriya jihozlari, ilmiy adabiyotlar, internet) dan foydalanish imkoniyatini berish.

- Axborot texnologiyalaridan foydalanish: murakkab ilmiy tushuncha va jarayonlarni vizuallashtirish, shuningdek ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish uchun interaktiv simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar, onlayn-resurslar va boshqa axborot texnologiyalaridan foydalanish.

- Tadqiqotchilik ko'nikmalarini baholash: o'quvchilarning nafaqat bilimlari, balki ularning gipotezalarni shakllantirish, tajribalarni rejalashtirish, ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish, xulosalar chiqarish va tadqiqot natijalarini taqdim etish ko'nikmalarini hisobga oladigan baholash mezonlarini ishlab chiqish.

Xulosa

Tabiiy fanlar integratsiyasi o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishga samarali yondashuv hisoblanadi. Bu ularning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish, tadqiqotchilik

kompetensiyalarini rivojlantirish, bilishga bo'lgan qiziqishini rag'batlantirish va ularni zamonaviy dunyoning murakkab muammolarini hal etishga tayyorlash imkonini beradi. Integrativ yondashuvni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun puxta rejalashtirish, fanlararo hamkorlik, o'qitishning faol usullaridan foydalanish, tadqiqot muhitini tashkil etish va o'quvchilarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini adekvat baholash zarur.

Keyingi tadqiqotlar tabiiy fanlarni integrativ o'qitishning turli modellarining samaradorligini o'rganishga, integrativ loyihalarni tashkil etish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqishga, shuningdek integrativ o'qitishning o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirishga va tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga ta'sirini baholashga qaratilishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. M.M. Mirqosimova. Masofaviy ta'lim sharoitida o'quv fanlarini integratsiyalash tamoyillari. // ОРИЕНСС. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/masofaviy-ta-lim-sharoitida-o-quv-fanlarini-integratsiyalash-tamoyillari>.
2. Gavhar Bahromovna Axmedxanova, Nodira Djoxongirovna Xolikova ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA INTEGRATIV YONDASHUVNING AHAMIYATI // Central Asian Academic Journal of Scientific Research. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ona-tili-va-adabiyot-darslarida-integrativ-yondashuvning-ahamiyati>.
3. Рахимова, Рушана Эльдаровна ТАЛИМДА ФАНЛАРАРО АЛОҚАДОРЛИКНИНГ АХАМИЯТИ // ОРИЕНСС. 2022. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ta-limda-fanlararo-aloqadorlikning-ahamiyati>.
4. Кривдина Ирина Юрьевна, Аракчеева Ольга Владимировна, Цветкова Наталья Алексеевна, Горшкова Ирина Александровна Интегрированные проекты как средство развития метапредметных результатов обучения школьников // Известия ВГПУ. 2018. №7 (130). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/integrirovannye-proekty-kak-sredstvo-razvitiya-metapredmetnyh-rezultatov-obucheniya-shkolnikov>.
5. Уткина Татьяна Валерьевна Интеграция биологии и физики, как условие повышения качества естественнонаучного образования // Символ науки. 2016. №5-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-biologii-i-fiziki-kak-uslovie-povysheniya-kachestva-estestvennonauchnogo-obrazovaniya>.
6. <https://eandsjournal.kpfu.ru/ru/article-keywords/>
7. <https://infourok.ru/integrirovannye-proekty-kak-sredstvo-razvitiya-metapredmetnyh-rezultatov-obucheniya-shkolnikov-4947423.html>
8. Umaraliyeva M.T. o'quvchi-yoshlarda tadqiqotchilik ko'nikmasini rivojlantirish orqali tabiiy-ilmiy savodxonligini orttirish. // "Tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida o'quvchi-yoshlarning tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish: muammo va yechimlar" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallar to'plami (2024-yil 25 sentabr)
9. Umaraliyeva M.T., Abdurahmanova I. «Илм сари илк қадам» Илмий тадқиқот фаолияти кундалиги ўқув кўлланмаси. «Тафаккур нашриёти». Тошкент, 2020 - 50 б.
10. Umaraliyeva Mamura Tashkhodjaevna, Развитие биологической грамотности учащихся как педагогическая проблема // "Янги Ўзбекистон: Инновация, фан ва таълим" мавзусидаги республика 55-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари тўплами, 31 август 2023 йил. - Тошкент: «Tadqiqot», 2023.
11. Umaraliyeva Mamura Tashkhodjaevna, Development of biological literacy of students based on a competence-based approach // American Journal of Research 7-8, July-Aug 2024.
12. Umaraliyeva Mamuraxon Tashkhodjaevna, Biologik ta'limda zamonaviy yondashuvlar // "Янги Ўзбекистон: Инновация, фан ва таълим" мавзусидаги республика 55-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари тўплами, - Тошкент: «Tadqiqot», 2024.